

УДК 615.3.71

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ НА ВАКЦИНАЦИЮ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН У ДЕТЕЙ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ.

*И.А.Каримджанов¹, Э.А.Шамансурова², П.М.Мадрахимов³, И.Р.Искандарова⁴,
О.О.Машарипов⁵, Д.М.Якубов⁶,*

*Ташкентская медицинская академия¹,
Ташкентский педиатрический медицинский институт²,
Ташкентская медицинская академия Ургенчского филиала³,
Ташкентская медицинская академия Ургенчского филиала⁴,
Ташкентская медицинская академия Ургенчского филиала⁵,
Ташкентская медицинская академия Ургенчского филиала⁶.*

Ключевые слова: пневмококк, капсульный полисахарид, вакцинация, дети, антитела против пневмококка

Резюме

В Узбекистане зарегистрированы два типа пневмококковых вакцин для детей: Prevenar-13 («Пфайзер», США) содержит капсульные полисахариды тринадцати серотипов пневмококка (1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19А, 19F, 23F), конъюгированных с генно-инженерным дифтерийным анатоксином и 10-валентная конъюгированная вакцина Пневмосил (Индия), содержащая 10 капсульных полисахаридов 10 серотипов пневмококка (1, 4, 5, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19F, 23F). До 2020 г. вакцинация детей проводилась 13-валентной вакциной Превенар-13, после 2020 г. – Пневмосил-10. Мы провели исследование по оценке гуморального иммунного ответа (IgG) к 15 КПС пневмококка в ИФА у детей с пневмониями, а также относительно здоровых детей. Анализ этих же сывороток показал более высокий уровень IgG в поствакцинальный период к вакцине Prevenar-13 в большей степени, чем к 10-валентной вакцине (в 1,3-2 раза).

Specific immune response to vaccination with different types of pneumococcal vaccines in children

Key words: pneumococcus, capsule polysaccharides, children, specific antibodies against capsule polysaccharides, vaccines

Resume. Two types of pneumococcal vaccines for children are registered in Uzbekistan: Prevenar-13 (Pfizer, USA) contains capsular polysaccharides of thirteen pneumococcal serotypes (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) conjugated with genetically engineered diphtheria toxoid and 10-valent conjugate vaccine Pnevmosil (India). Until 2020, children were vaccinated with the 13-valent vaccine Prevenar-13, after 2020 - Pnevmosil-10. We conducted a study to assess the humoral immune response (IgG) to 15 pneumococcal CPS in ELISA in children with pneumonia, as well as in relatively healthy children. Analysis of the same sera showed a higher level of IgG in the post-vaccination period to the Prevenar-13 vaccine to a greater extent than to the 10-valent vaccine (1.3-2 times).

Bolalarni turli xil pnevmokokk vaktsinalari bilan emlashdan keyin immun-reaktsiyaning o'ziga xosligi.

Kalit so'zlar: pnevmokokk, kapsulyar polisaxarid, emlash, bolalar, pnevmokokkga qarshi antitanachalar.

Xulosa. O'zbekistonda bolalar uchun pnevmokokka qarshi vaktsinalarning ikki turi ro'yxatga olingan bo'lib: Prevenar-13 ("Pfizer", AQSH) difteriya anatoksini yordamida gen-injenerlik usulida konyugatsiyalangan, tarkibida o'n uchta pnevmokokk serotipining kapsulali polisaxaridlari bo'lgan (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) vaksina va 10 valentli Pneumosil (Hindiston) 10 ta pnevmokokk serotiplarining (1, 4, 5, 6B, 718, 719F, 719F, 718F) 10 ta kapsulyar polisaxaridlarini o'z ichiga olgan konjugatsiyalangan vaktsinasidir. 2020 yilgacha bolalar 13 valentli Prevenar-13 vaktsinasi bilan, 2020 yildan keyin esa Pneumosil-10 vaktsinasi bilan emlangan. Biz pnevmoniya bilan og'rigan bolalarda, shuningdek, nisbatan sog'lom bolalarda 15 kapsulyar polisaxaridli pnevmokokka nisbatan gumoral immun javobini (IgG) baholash uchun tadqiqot o'tkazdik. Har ikkala vaksina bilan emlangandan keyin olingan tahlillar natijalari shuni ko'rsatdiki, IgG miqdori 10 valentli konyugatsiyalangan vaktsinaga nisbatan Prevenar-13 vaktsinasidan keyin ko'proq hosil bo'lgan (1,2-2marta).

Актуальность. Пневмококковая вакцина включена в национальные календари прививок более чем 100 стран, в том числе Германии, Австрии, Турции, Италии, Бельгии, России и других [1,10,13,14]. Внедрение пневмококковой вакцины в календарь профилактических прививок уменьшает заболеваемость пневмококковыми инфекциями среди детей до 5 лет на 50% и более [9, 15,16,17,18].

Многочисленные клинические исследования, проведенные в разных странах, доказали эффективность и безопасность пневмококковых вакцин, в том числе конъюгированной. Принимая это во внимание, а также высокую распространенность и серьезную значимость пневмококковой инфекции особенно среди детей раннего возраста, ВОЗ поддерживает приоритетность ее включения во все Национальные программы иммунизации [5,6,16].

Согласно исследованиям ученых Узбекистана, до начала введения массовой вакцинации детей первого года жизни против пневмококковой инфекции заболеваемость детей до года внебольничными пневмониями составляла 1216 случаев на 100 тысяч, среди детей в возрасте 1 – 2 лет — 1444 на 100 тысяч данного возраста, а частота пневмококковых пневмоний среди детей в г. Ташкенте составила 57,2% [14].

С 2015 г. в Узбекистане в календарь профилактических прививок была внедрена 13-валентная пневмококковая вакцина Prevenar-13 («Пфайзер», США), а с 2020 г. вакцинация против пневмококковой инфекции проводится конъюгированной 10-валентной вакциной. 10-валентная вакцина содержит 10 серотипов пневмококка (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F)

В соответствии с календарем профилактических прививок Республики Узбекистан вакцинация проводится детям в плановом порядке в возрасте 2, 3 месяца с минимальным интервалом в 4 недели и введением бустер дозы в 12 месяцев.

Изучение серотипового пейзажа пневмококка после внедрения вакцинации важно для оценки её эффективности, при этом важно знать уровень специфических антител к каждому полисахаридному компоненту вакцины в сыворотках крови. По данным А.В. Сомовой (2018),

наиболее актуальными и значимыми в развитии внебольничной пневмонии серотипами *S. pneumoniae* были 6: A/B/C/D, 14, 15 A/F и 19F [9]. Анализ серотипов *S. pneumoniae*, проведенный на территории г. Казани, выявил преобладание «вакцинных» вариантов - серотипов 3, 6A (4,3%), 6B (3,4%), 14, 19A, 19F (3,4%) и 23F и одного «невакцинного» штамма 33F (3,4%) наиболее актуальными и значимыми в развитии внебольничной пневмонии серотипами *S. pneumoniae* были 6 A/B/C/D, 14, 15 A/F и 19F [2]. При серотипировании выделенных назофарингеальных штаммов в г. Барнауле (2011) ведущими серотипами оказались 3 и 19F, суммарная доля которых составляла 75%. Также в серотиповом пейзаже присутствовали серогруппы 6A/B/C/D — 15%, 7A/F — 10%.

В довакцинальную эру в Узбекистане у больных с пневмонией были выявлены серотипы 1, 3, 5, 6A, 14, 19, причем наиболее часто выделялась серогруппа 6A/B. При сопоставлении серотипов, входящих в состав 13-валентной вакцины (ПКВ-13), с серотипами *S. pneumoniae*, выделенными от пациентов, перекрытие вакцинными серотипами отмечалось в 78,3% случаев, а перекрытие серотипами, входящими в состав 10-валентной пневмококковой вакцины (ПКВ-10) в 62,7% случаев [14].

При изучении серотипового пейзажа пневмококка через 2-3 года после внедрения вакцинации Превенар-13 нами был выявлен только групповой серотип 6A/B/C/D, остальные серотипы не выявлялись [8]. Выявление серогруппы 6A/B/C/D можно отнести к особенностям пневмококкового пейзажа в нашей стране. Исчезновение наиболее распространенных серотипов пневмококка после вакцинации свидетельствовало об эффективности вакцинации.

Другим показателем иммунного ответа является показатель сероконверсии. Рабочей группой экспертов ВОЗ в качестве иммунологического коррелята эффективности был определен показатель сероконверсии, т.е. доля лиц с уровнем типоспецифических антител класса IgG в концентрации выше 0,35 мкг/мл вакцинации [11, 12].

На уровень иммуногенности ПКВ влияет большое число факторов, таких как число доз первичной иммунизации, возраст введения первой и последней доз, интервал между введениями, географический регион проживания и одновременная АКДС-иммунизация, продолжительность массовой вакцинации.

Материалы и методы. С целью оценки гуморального иммунного ответа к пневмококку мы провели исследование крови детей, получивших 3-кратную вакцинацию (2+1) Превенар-13 или 10 - валентной вакциной на присутствие типоспецифических антител класса IgG. Исследование проводили у детей, находившихся на стационарном лечении с диагнозом внебольничная пневмония (26 детей), из них 11 детей получили вакцину до 2020 г. (Превенар -13) и 15 детей – 10 - валентную вакцину Пневмосил (Индия) (10ВВ). В качестве контрольной группы были исследованы сыворотки крови 12 детей без пневмонии (дети, находившиеся в стационаре по поводу различных хирургических состояний (вывих предплечья, травма носа, калькулезный холецистит и пр.).

Для анализа сывороток использовали метод твердофазного ИФА. Планшеты разборные для ИФА, производства «Greiner» (Германия). Для сорбции пластин навеску каждого из препаратов КПС (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9N, 9V, 14, 15B, 18C, 19A, 19F и 23F) растворяли в фосфатно-солевом буферном растворе (ФСБ) с pH= 7,2-7,4 до концентрации 5 мкг/мл. Объем вносимого в лунку раствора КПС – 100 мкл. Длительность сорбции – 2 часа при 37°C и 16-18 час при 8-10° С. После освобождения лунок от раствора антигена (АГ) в них вносили по 250

мкл ФСБ, содержащего 1% бычьего сывороточного альбумина (БСА) и оставляли на 30 минут при температуре 18-20° С, После освобождения от раствора в лунки вносили в дублях рабочие растворы анализируемых сывороток. Рабочее разведение сывороток составляло – 1:200. В качестве отрицательного контроля использовали пул сывороток 100 клинически здоровых людей в том же разведении. Реакция сывороток с иммуносорбентом (антигеном на полистироле) продолжалась 1 час при 18-20°С. Затем содержимое лунок вытряхивали, лунки промывали физиологическим раствором, содержащим 4% твина-20. В каждую лунку вносили по 100 мкл рабочего разведения КГ (моноклональные антитела диагностические против IgG человека, меченные пероксидазой – производство ООО ПОЛИГНОСТ, С-Петербург), разведенного в ФСБ с БСА до соотношения 1:4000 и инкубировали 30 минут при 18-20° С, После отмывки лунок пластин от несвязавшегося КГ вносили по 100 мкл субстратной смеси, содержащей ТМБ и через 10 минут останавливали реакцию добавлением 50 мкл 2М HCL. Оптическую плотность определяли при 450 нм. Результаты представлены в величинах ОП, ΔОП и у.е., которые рассчитаны по формуле: $\frac{ОП_{ан}}{ОП_{к-+0,25}} \times 100$. N для взрослых клинически здоровых людей – (ОП_{к-+0,25}) или до 100 у.е.

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ иммунологической эффективности иммунизации после плановой вакцинации пневмококковой вакциной Превенар-13 (Пфайзер, США) и 10 – валентной пневмококковой конъюгированной вакциной Пневмосил. Для оценки иммунологической эффективности мы определяли специфические анти-SPP IgG антитела к капсульным полисахаридам Streptococcus pneumoniae с помощью ИФА у иммунизированных детей не ранее чем через 2 месяца после последнего введения вакцин. Детей, получивших Превенар- 13, было 11и детей, получивших 10 - валентную вакцину - 15. В качестве контрольной группы исследовали сыворотки детей, не получавших вакцинацию от пневмококка (12 детей).

При анализе сывороток детей с ВП (n=11), вакцинированных 13-валентной вакциной (табл. 1) было установлено, что уровень специфических антител к отдельным КПС в них находится в широком диапазоне значений — от 35 у. е. к КПС Pn-9N до 101 у. е. к КПС Pn-23F.

Таблица – 1.

Иммунологическая эффективность вакцинации против пневмококковой инфекции у детей

	Уровень специфических антител у детей с ВП (у.е.)	
	Превенар-13	Пневмосил
Pn1	67,4±22,6	40,6±8,3 [^]
Pn 3	41,3±6,4	33,2±3,8* [^]
Pn 4	44,2±6,4	42,2±4,2
Pn 5	53,9±10,9	46,7±5,3*
Pn 6A	41,4±7,9	33,2±3,0 [^]
Pn 6B	41,7±5,8	40,2±4,1
Pn 7F	38,8±6,7*	42,4±7,2
Pn 9N	35,1±4,5	37,1±5,6

Pn 9V	47,0±6,9	49,9±7,9
Pn 14	53,4±9,4	49,4±6,9*^
Pn 15B	44,8±6,9*	36,3±4,3*^
Pn 18C	63,0±26,3*	30,5±2,6*^
Pn 19A	50,1±6,6	62,7±17,8*
Pn 19F	59,1±14,8	42,1±3,9*^
Pn 23F	101,0±29,3*	54,1±11,9^

Примечание: (*- P<0,05); ^ - достоверность данных по отношению к группе вакцинированных детей до 2020 года (^- P<0,05).

При этом средний нижний предел для большинства КПС составлял 30 — 40 у. ед., а верхний — около 60-100 у. ед. Расчет среднего значения уровня антител показал, что для большинства КПС он находился на уровне 40-50 у. ед. (p<0,05). При этом для КПС Pn-23F был больше 100 у. ед., что связано с наличием лиц с высоким уровнем антител (АТ) к нему. Проведенные исследования показали, что у всех детей контрольной группы (11детей) определяли диагностически значимый уровень IgG к одному или одновременно к нескольким КПС. При анализе сывороток детей, вакцинированных 10-валентной вакциной, было установлено, что уровень специфических АТ к отдельным КПС находился в более низком диапазоне значений (30 — 40 у. ед.), чем у вакцинированных Превенар-13.

Установлено, что после вакцинации Превенар -13 наиболее часто вырос уровень IgG к КПС Pn-1, Pn-18C и значительно вырос уровень антител к Pn-23 (в 2 раза) что, вероятно, свидетельствует о более высокой иммуногенности этих КПС в составе Превенар-13. Наиболее слабым было повышение уровня АТ к КПС Pn-3, 4, 6A, 6B, 7F, 9N, 9V, 14, 15B. Дети, вакцинированные 10 - валентной вакциной, имели уровни антител к 70% КПС (Pn 1, 3, 4, 6A, 6B, 7F, 9N, 9V, 14, 15B) достоверно ниже, чем вакцинированные Превенар-13. Следует отметить, что у вакцинированных 10-валентной вакциной значительно увеличились уровни антител только к двум КПС (Pn 19A и 7F).

При анализе сывороток (n=12) контрольной группы детей без пневмонии получены следующие результаты (табл. 2).

Таблица – 2.

Уровень IgG к отдельным капсульным полисахаридам *S.pneumoniae* и вакцинам Prevenar-13 и Пневмосил у вакцинированных и невакцинированных детей (у.е.)

	Контрольная группа	Основная группа	
		Превенар 13	Пневмосил
Pn1	53,2±9,7	67,4±22,6	40,6±8,3^
Pn 3	54,9±13,9	41,3±6,4	33,2±3,8*^
Pn 4	56,4±16,5	44,2±6,4	42,2±4,2
Pn 5	60,5±16,3	53,9±10,9	46,7±5,3*
Pn 6A	41,8±8,6	41,4±7,9	33,2±3,0^
Pn 6B	46,9±11,4	41,7±5,8	40,2±4,1

Pn 7F	41,7±10,1	38,8±6,7*	42,4±7,2
Pn 9N	43,7±10,1	35,1±4,5	37,1±5,6
Pn 9V	49,8±12,6	47,0±6,9	49,9±7,9
Pn 14	58,5±10,4	53,4±9,4	49,4±6,9*^
Pn 15B	63,1±8,4	44,8±6,9*	36,3±4,3*^
Pn 18C	45,8±10,9	63,0±26,3*	30,5±2,6*^
Pn 19A	55,6±14,7	50,1±6,6	62,7±17,8*
Pn 19F	61,9±18,7	59,1±14,8	42,1±3,9*^
Pn 23F	55,9±11,8	101,0±29,3*	54,1±11,9^

Примечание: * - достоверность данных по отношению к контрольной группе (*- P<0,05); ^ - достоверность данных по отношению к группе вакцинированных детей до 2020 года (^- P<0,05).

В контрольной группе детей (не получавших вакцинацию) для Pn1 средний уровень АТ составил 53,2 у.е. (p <0,05) (табл.2). Однако средние значения для КПС Pn-3, Pn-14, Pn-7F, Pn-5, Pn-15B и Pn-19F у непривитых детей были выше в 1,3-1,5 раз. Для других КПС (Pn-6A, Pn-6B, Pn-9N, Pn-4, Pn-9V) разница была недостоверной. Помимо описанных был проведен анализ частоты повышения уровня антител к каждому КПС в поствакцинальном периоде.

Уровень специфических АТ у этих детей несколько превышал диапазон значений у лиц первых двух групп. Особенностью было то, что нижний предел значений уровня АТ для большинства КПС был более высоким и составлял около 40-60 у. е. Средние значения для всех КПС находились на уровне 41-63 у.е. Эти данные, на наш взгляд, указывают на то, что невакцинированные дети этой группы уже неоднократно встречались с пневмококковой инфекцией. Максимальное увеличение среднего уровня специфических IgG (1,7 раза) наблюдали только к КПС Pn-19F, а минимальное — к КПС Pn-9N. Следует отметить, что вакцина Prevenar-13 не содержит КПС Pn-9N, вероятно, поэтому нарастание уровня АТ к этому полисахариду не было отмечено у детей, получивших вакцину.

Таким образом, анализ этих же сывороток показал более высокий уровень IgG в поствакцинальный период к вакцине Prevenar-13 в большей степени, чем к 10-валентной вакцине (в 1,3-2 раза).

Заключение. При исследовании сывороток крови с помощью иммуноферментного анализа, в основе которого 15 иммуносорбентов, содержащие КПС серогрупп/серотипов пневмококка (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9N, 9V, 14, 15B, 18C, 19A, 19F и 23F) показано, что наиболее высокий уровень IgG к 15 КПС пневмококка в довакцинальном периоде демонстрировали сыворотки детей контрольной группы. На втором месте по уровню АТ к КПС пневмококка были сыворотки детей, получивших Превенар -13, а на третьем — сыворотки крови детей, вакцинированных 10 валентной вакциной (табл.). У вакцинированных Превенар -13 наиболее высокий уровень антител наблюдался к КПС 23F (более 100 у.е.), наиболее низкий к КПС отсутствующих в 13-валентной вакцине серотипов (9N, 15B). Как отмечено выше, дети, получившие 10- валентную вакцину, имели уровень антител достоверно ниже, чем у предыдущей группы. Объяснить это можно большей эффективностью 13- валентной вакцины. Сравнительно низкий уровень антител у детей в ВП по сравнению контрольной группой детей без пневмонии позволяет предположить, что вакцинация коммерческими пневмококковыми

вакцинами детей с возможно измененным иммунным статусом или болеющих бронхо-легочными заболеваниями зачастую не приводит к повышению уровня специфических АТ ко всем КПС, входящим в состав вакцины. Однако к некоторым серотипам выявлены высокие уровни антител (19А, 23F). Дети контрольной группы демонстрировали высокий уровень специфических антител, объяснить этот факт можно отсутствием у них заболеваний, приводящих к иммунодефицитному состоянию и вследствие этого к хорошему иммунному ответу. Можно предположить, что часть этих лиц переболела пневмококковой инфекцией ранее. Возможна также поликлональная активация иммунного ответа каким-либо другим агентом. Наиболее важным, на наш взгляд, результатом данных исследований была констатация того факта, что после иммунизации пневмококковыми вакцинами в сыворотках многих обследованных отмечается низкий уровень антител к некоторым из использованных нами. Мы не владели сведениями об исходном иммунном статусе этих людей, однако можем предположить, что при неблагоприятной эпидемической ситуации определенная их часть не будет защищена от пневмококковой инфекции.

Таким образом, установлено, что вакцинация коммерческими пневмококковыми вакцинами хотя и защищает большую часть привитых детей, но в случае инвазивного заболевания у части из них, с возможно измененным иммунным статусом или часто болеющих бронхо-легочными заболеваниями, зачастую снижается уровень специфических АТ ко многим КПС, входящим в состав вакцин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Маянский Н.А. И др. Роль *S.pneumoniae* в структуре бактериальных инфекций у детей, госпитализированных в стационары г. Москвы в 2011-2012 гг. Педиатрическая фармакология. 2013, 10 (5): 6-12.
2. Баязитова Л.Т., Тюпкина О.Ф., Чазова Т.А., и др. Внебольничные пневмонии пневмококковой этиологии и микробиологические аспекты назофарингеального носительства *Streptococcus pneumoniae* у детей в Республике Татарстан // Инфекция и иммунитет. — 2017. — Т. 7. — № 3. — С. 271-278.
3. Белошитский Г.В., Королева И.С. Серотиповая характеристика штаммов *S.pneumoniae* в Москве. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2014, 1 (74): 90-97.
4. Даминов Т.А., Таджиева Н.У., Туйчиев Л.Н. Результаты исследования серотипов *S. Pneumoniae*, выделенных от больных детей с пневмококковой инфекцией // Инфекция, иммунитет и фармакология. - Ташкент, 2017. - спец. выпуск. Часть 2. - С. 50-55.
5. Инструкция по применению вакцины Превенар 13. ЛП-000798-041016. [Instruktsiya po primeneniyu vaksiny Prevenar 13. LP-000798-041016. (In Russ).]
6. Иммунизация, вакцины и биологические препараты. Пневмококковая инфекция. Available from: <http://www.who.int/immu-nization/diseases/pneumococcal/ru/> (accessed: 14.07.2020).
7. Лазарева М.А., Куличенко Т.В., Алябьева Н.М., и др. Носоглоточное носительство *Streptococcus pneumoniae* у воспитанников детских домов, дошкольных учреждений и неорганизованных детей младше 5 лет // Вопросы современной педиатрии. — 2015. — Т. 14. — № 2. — С. 246-255.
8. Махкамова Г.Т. Роль *STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE* в этиологии респираторных заболеваний у детей, эффективность: автореф. дисс.... PhD. — Ташкент, 2020. — 51 с.

9. Сомова А.В., Романенко В.В., Голубкова А.А. Эпидемиология S. pneumoniae-ассоциированных пневмоний и анализ эффективности вакцинации против пневмококковой инфекции у детей до 6 лет // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. — 2018. — Т. 17. - № 1. — С. 25-32.
10. Таточенко В.К. Пневмококковая инфекция: современный взгляд на проблему и профилактику, Вопросы современной педиатрии, 2007, т.6,№1, с.85-90.
11. KarimdjanoV, IA; Shomansurova, EA; Madraximov, P M; ,PNEVMOKOKK INFEKSIYASIGA QARSHI EMLANGAN VA EMLANMAGAN ERTA YOSHLI BOLALARDA PNEVMONIYA KASALLIGINI DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR,,,,,2023,Педиатрия научно-практический журнал
12. Мадрахимов, Полвон Машарибович; Абдусагатова, Шахноз Шукуровна; Особенности клинической характеристики пневмококковой пневмонии у привитых детей раннего возраста, Детская медицина Северо-Запада,7,1,215-215,2018,
13. КАРИМДЖАНОВ, Илхом Асомович; МАДРАХИМОВ, Полвон Машарибович; БОЛАЛАРДА ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ПНЕВМОНИЯНИНГ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ (АДАБИЁТ ШАРҲИ),T [a_XW [i [S US S_^[ùe YfcS^,,279,,
14. Каримджанов, Илхом Асомович; Мадрахимов, Полвон Машарибович; Характеристики иммунологических сдвигов при внебольничной пневмонии у часто болеющих детей,Re-health journal,,1 (9),126-129,2021,ООО «re-health»
15. Латипова, Шахноза Акбарбековна; Мадрахимов, Полвон Машарибович; Характеристика иммунологических сдвигов при внебольничной пневмонии у часто болеющих детей,Молодой ученый,,5,63-65,2019,Общество с ограниченной ответственностью Издательство Молодой ученый
16. Шамансурова, Э; Каримджанов, И; Мадрахимов, П; ,Оценка иммунологической эффективности вакцинации пневмококковой вакциной детей в Узбекистане,Актуальные вопросы практической педиатрии,1,2,234-236,2024,
17. Каримджанов, ИА; Шамансурова, ЭА; Костинов, МП; Мадрахимов, ПМ; ,Оценка иммунологической эффективности пневмококковых вакцин у детей в Узбекистане,,,,,2023,Медицинские новости
18. Каримджанов, И; Шамансурова, Э; Мадрахимов, П; ,"Низкая эффективность антибиотиков, назначаемых амбулаторно детям с пневмонией и острым средним отитом, как следствие несоблюдения клинических рекомендаций",Актуальные вопросы практической педиатрии,1,2,61-63,2024,